

ALISHER NAVOIYNING “LISONU-T-TAYR” ASARIDAGI ALLEGORIK OBRAZLAR TALQINI

Ashurova Nargiza Tilovmurod qizi

Xalqaro innovatsion universiteti

Filologiya va tillarni o‘qitish (O‘zbek tili) yo‘nalishi

1-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: M.N.Ortiqova

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338440>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Alisher Navoiyning “Lisonu-t-tayr” asaridagi allegorik obrazlar talqin qilindi. Asardagi har bir qushga o‘ziga xos vazifa yuklanganligi, qushlar timsolida esa insonlarga xos sifatlarning ifodalanishi va har bir holatni izohlashga qaratilgan hikoyatlar keltirilishida allegorik obrazlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar. Qushlar suhbatlari, talab, ishq, ma‘rifat, istig‘no, tavhid, hayrat, fano vodiylari, Semurg‘, hudhud, hikoyatlar.

Annotatsion. This article interprets allegorical images in Alisher Navoi's work “Lisonu-t-tayr”. Allegorical images play an important role in the fact that each bird in the work is assigned a specific task, and in the image of birds, human qualities are expressed and stories are presented aimed at explaining each situation.

Keywords. Bird conversation, demand, love, enlightenment, istig‘no, monotheism, admiration, valleys of fantasy, Semurg‘, hudhud, stories.

Sharq mumtoz adabiyotda o‘zlari uchun adolatli podshohni izlab mashaqqatli yo‘lga chiqqan qushlar obrazi mavjud. Alisher Navoiyning “Lisonu-t-tayr” dostonida ham qushlar obrazi asosida muallif o‘zining falsafiy, diniy, tasavvufiy qarashlarini ifoda etadi. [O‘zmu xabarlarini, Ortiqova, 2024, 351] Navoiy ushbu “Lisonu-t-tayr” (“Qush tili”) asarini Farididdin Attorning “Mantiq-t-tayr” (“Qush nutqi”) asariga javoban yaratgan. Asar turkiy tilda bo‘lsa-da, Navoiy unda o‘zining Foniyl taxallusini qo‘llagan. Bu doston 3598 bayt, 176 kichik bobdan iborat bo‘lib, aruz vaznining ramali misaddasi maqsur (foilotun-foilotun-foilon) vaznida yozilgan.

Bu asar falsafiy doston bo‘lib, shoir unda majoziy obrazlar, qahramonlarning sarguzashtlari orqali tasavvufiy g‘oyalarini ifodalagan. Navoiy asarda Xudo tashqarida emas sening o‘zingda, degan fikrni olg‘a suradi. Shu yo‘sinda insonni ulug‘laydi, uning kamolotga erishish yo‘lini yuksak she‘riy mahorat bilan bayon etadi. Asarning barcha g‘oyasi odamning tarbiyasini ko‘rsatishga qaratilgan:

Parvardigor cheksiz ming karam qildi,

Odam ahlin g‘oyat muhtaram qildi.

Inson qalbin qildi bilimlar koni,

Hattoki o‘zining sirli makoni.

Olam ichra qildi insonni yakto,

Hur-u malaklarga ham bo‘ldi peshvo.[Navoiy, 2022: 228]

Ushbu doston qushlarning suhbatga to‘planishidan va adolatli podshohni izlash qarori bilan boshlanadi. Hudhud barcha qushlarni Semurg‘ni izlab topishga undaydi, uni ta‘riflab: “Semurg‘ bir kecha dunyoni aylanib, uchib yurar ekan, nogoh yo‘li Chin shahridan o‘tib qoldi. U bir silkinganda mamlakat nurga g‘arq bo‘ldi. Patidan bittasi tushib qolgan ekan, ogoh bo‘lganlar aql-u shuurini yo‘qotdilar”,—deb hikoya qiladi.

Bir kuni jam bo‘ldi bo‘ston qushlari,

Dengiz-u dasht bilan o‘rmon qushlari.

To‘tidan yuqori zog‘ misli darg‘a,

Bulbul-u qumridan tepada qarg‘a.

Shunqordan ham baland kalxatning joyi,

Tovus boshi uzra yurtachi poyi.[Navoiy, 2022: 251]

Asarda hajman yirik bo‘lgan she‘riy janr namunalari muhim o‘rin tutgan. She‘rlar tanbeh mazmuni bilan uzviy bog‘liq. Ma‘lumki, badiiy adabiyot obrazlar tilida so‘zlaydi. Obraz, aslida, ijodkor va kitobxon o‘rtasidagi vosita—ma‘naviy ko‘prik, adabiyotning fikrlash shakli. Uning tabiatini tushunish, ma‘nosini anglash, ifoda imkoniyatlariga xolis baho berish so‘z san‘atkorining shaxsiyati—ichki ruhiy dunyosiga aniq yo‘l topishga ko‘mak beradi. Chunki obraz—ijodkorning hayotiy kuzatishlari asosida shakllangan, nihoyatda, murakkab hodisa.

Bu asar Alisher Navoiyning boshqa ko‘plab asarlarida keltirilgan fano va foniqlik talqiniga oid qarashlariga oydinlik kiritishga yordam beradi. To‘g‘ri, bu borada navoiyshunoslikda ozmi-ko‘pmi fikrlar bildirilgan. Shunga qaramay, ulug‘ shoir ma‘naviy qiyofasiga xos oliyanob fazilatlar, xususan, fano maslagi va Navoiy ijodi masalasi hanuzgacha atroflicha yoritilgan emas. Avvalo, mutafakkirning nafs va o‘zlik, dunyo va inson, ruh va nafs, nafs va vujud haqiqatlari borasidagi qarashlarini tadqiq qilish zarur. Irfoniy adabiyotda Haq oshig‘ining nafi ammoradan nafi komilagacha bo‘lgan ruhiy kamolot sirlarini o‘rganmay turib, Navoiy ijodiyotidagi fano talqinlari xususida e‘tirofqa arziqli muvaffaqiyatlarga erishish qiyin, albatta.

Asardagi boblar alohida epizodlardan, savol-javoblardan, kichik hajmli hikoya va masalalardan tashkil topgan. Asardagi hikoyalarda Navoiy buyuk hikoyanavis sifatida ko‘zga tashlanadi.

Bir kuni guliston, bo‘ston, o‘rmon, dengiz va biyobon qushlari majlis tuzadilar. Majlisda qushlar o‘rin topolmay, parokanda bo‘lishadi. Shunda Hudhud ularga bir yo‘lboshchi kerak ekanligini va uning nomi Semurg‘ligini xabar qiladi. Barcha qushlar Semurg‘ huzuriga yo‘l olishadi

Yo‘lda ular Talab, Ishq, Ma‘rifat, Istig‘no, Tavhid, Hayrat, Faqru, Fano vodiylarini bosib o‘tishadi. Bu vodiylarda ular turli xil qiyinchiliklarga duch kelishadi. Safar davomida ba‘zi qushlar turli xil vaziyatlarda safarni tark etishadi yoki halok bo‘lishadi. Yakunda Faqru Fano vodiysiga yetib kelgan 30 nafar qush o‘zlarining “Semurg‘” ekanliklarini anglab yetishadi. Ular fano yo‘lini bosib o‘tib, boqiylikka erishishadi. Har bir vodiya bayonidan so‘ng ibratli hikoyatlar keltirilgan. Asardagi eng uzun hikoyat “Shayx San‘on” haqidagi hikoyatdir. Asarda safarning tilga olinishi bejiz emas. Chunki safar insonni tarbiyalaydi, dunyo qarashini kengaytiradi. Safarning kishiga foydalari juda ko‘p.

Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, Allohga bo‘lgan muhabbat har bir insonning qalbida yashiringan bo‘ladi. Ular buni tashqaridan emas, balki o‘zlaridan qidirishlari kerak. Alisher Navoiy bu dostoni bilan insonlarning barcha yaratilgan mavjudotlar orasida eng ulug‘ligini ko‘rsatib bergan. Insonlar tabiati g‘alati, ba‘zida ular bir ishga kirishdimi shuni oxirigacha yetkazmasdan qo‘yishmaydi yoki aksincha bo‘lishi ham mumkin. Navoiy ham bu dostoni bilan mana shu aksincha bo‘ladigan xislatlarni insonlardan olib tashlash kerakligiga katta e‘tibor qaratgan. Bundan tashqari bu doston insonni ruhan poklab, uni Alloh bilan yanada yaqinlashtiradi. Bu asar shunchaki yozilmagan, unda insonni inson qilishga undaydigan maqsadlar jamuljamdir. Umuman olganda, bu tasavvufiy tarzda yozilgan asar bo‘lib, insonni komillik sari yetaklovchilik mavzusi ustunlik qiladi. Inson komil inson bo‘lishi uchun avvalambor nafsini yengishi lozimdir. Navoiy bu xususda shunday degandir: “Nafs itin qilsang zabun, olamda yo‘q sendek shujo”.

Demak, har bir inson xatti-harakati, aytayotgan so‘zi, muomalasi va amali bilan o‘zaro ikki qarama-qarshi kuchlardan biri—yo iymon, yo shayton tomonida bo‘ladi. Qaysi yo‘ldan borishni esa inson o‘zi hal qiladi. Navoiy saboqlaridan xulosa shuki, har bir kishi uchun Hudhud va Semurg‘ yo‘li-mashaqqatli iymon yo‘li, uning oxiri sharaflil hamda xayrlidir. Aksincha, ayrim qushlar kabi yarim yo‘lda qolib ketsak hech qachon mukammal inson bo‘la olmay, yorug‘likka chiqa olmaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Navoiy Alisher. Lisonu-t-tayr. –T.: Yoshlar matbuoti, 2022,-B 544.
2. Ortiqova Mavluda. Lisonu-t-tayr dostonida valiy obrazi qushlar timsolida. O‘zmu xabarlari - T.: 2024, -B 585